

BOSHLANG‘ICH TA’LIMDA MATEMATIK SAVODXONLIKNI RIVOJLANTIRISH METODIKASI

Boymatova Dilnoza Axmadovna

Navoiy viloyat Xatirchi tuman 35-maktab

boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi

Annotatsiya: Maqola boshlang‘ich sinf matematika darslarida interaktiv metodlardan foydalanishda darsning sifati va samaradorligi bir necha matoraba yuqori bo‘lishi hamda “O‘yinli masalalar” dasturlarini tayyorlab darsda foydalanish haqidagi mulohazalar bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: pedagogik texnologiya, dastur, kommunikatsiya, taqdimot.

Bugungi kunda ta’lim jarayonini axborotlashtirish uni moddiy bazasini boyitish, o‘quv jarayonida axborot kommunikatsion texnologiyalaridan samarali foydalanish uchun kerakli zamonaviy dasturiy vositalar bilan ta’minlash yuzasidan ko‘plab tadbirlar amalga oshirilmoqda. Shuning uchun ham ta’limda eng muhim strategik yo‘nalish bo‘lib, ta’lim muassasalarini innovatsion faoliyati hisoblanadi. Matematika o‘qitish samaradorligini oshirish o‘quvchining ta’lim markazida bo‘lishini va ularning mustaqil bilim olishlarini ta’minlash uchun ta’lim muassasalarida yaxshi tayyorgarlik ko‘rgan va o‘z sohasidagi bilimlarini mustahkam egallashdan tashqari zamonaviy pedagogik texnologiyalarini va interfaol usullarini biladigan, ularda o‘qish va tarbiyaviy mashg‘ulotlarni tashkil etishda foydalanish qoidalarini biladigan bo‘lishi kerak. Buning uchun barcha fan o‘qituvchilarini yangi pedagogik texnologiyalar va interfaol usullar bilan ishlashni zamon talab qilmoqda.

Ayniqsa, boshlang‘ich sinflarda matematika fanini o‘qitishda kichik guruhlarda ishlash usulidan foydalanish ancha samarali bo‘ladi. Bunday usulda o‘qitishda kichik guruhlar to‘rtta o‘quvchidan tashkil topadi. O‘qituvchi avval mavzu mazmunini tushuntiradi, so‘ngra o‘quvchilarning mustaqil ishlari tashkil etiladi. O‘quvchilarga

berilgan o‘quv topshiriqlari yoki masalalar to‘rt qismga ajratilib, har bir o‘quvchi topshiriqning ma’lum qismini bajaradi.

Topshiriq yakunida har bir o‘quvchi o‘zi bajargan qism yuzasidan umumiy xulosa chiqariladi. O‘qituvchi har bir kichik guruh natijasini tinglaydi va test savollari yordamida bilimlarni nazorat qilib baholaydi. O‘quvchilarni kichik guruhlarda ishlash usuli bilan o‘qitish jarayoni o‘yin, musobaqa, tanlov shaklida, individual tarzda ham tashkil etilishi mumkin. Boshlang‘ich sinflarda muammoli vaziyatlar usulidan foydalanish o‘qituvchining maummoli vaziyatlarni yaratishga va o‘quvchilarning faol bilish faoliyatlariga asoslangan

U aniq vaziyatni tahlil qilish, baholash va keyingi qarorni qabul qilishdan tuzilgan. Ushbu interfaol usulini ishlab chiqish katta mehnat va pedagogik mahoratni talab etadi. Matematika darslarida “O‘yinli masalalar” dasturlarini tayyorlab, foydalanish mumkin. Boshlang‘ich sinfda o‘rganiladigan ko‘plab mavzular bo‘yicha turli materiallar berilgan. Turli murakkablik darajasidagi turli xildagi topshiriqlar har bir o‘quvchining idrok etish va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi.

Masalalarni yechishda kompyuterli animatsion slaydlardan foydalanish darsning qiziqarliligini oshiradi. Ularning ustunlik tomonlari istagan paytda masalaning boshiga qaytish mumkin, uning alohida qismlarida to‘xtalish, o‘quvchilar bilan suhbatlashish, ularning fikrlarini tinglash mumkinligidan iborat. Boshlang‘ich sinflarda harakatlanishga animatsiyali masalalar bilan slaydfilmlarni qo‘llash mumkin. Shunday slaydlarni yaratish uchun Internetdan olingan animatsion kartinkalardan foydalanish mumkin [G‘ulomov S., 2020: 19].

Xulosa qilib aytish mumkinki, boshlang‘ich sinflarda axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish o‘quvchilarni kerakli axborotni tanlashni, uni saqlab qolish va taqdimotlar tuzish yoki turli xildagi loyihalarni ishlab chiqish va bajarishda keying ishlarida foydalanishni bilib oladilar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Azizxo‘jayeva N.N. O‘qituvchi tayyorlashning pedagogik texnologiyasi. –T.: TDPU. 2010. 52.b.

2. Azbarov Yu.T. Bolalarni sevisish san’ati. T.:O‘qituvchi.2001. 138-b.
3. Abdurahmonov B., Matematik induksiya metodi Toshkent, 2008 y.